

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.010104.01 – Професійне
навчання.
Електроенергетика

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.010104.01 – Професійне навчання.
Електроенергетика

ЗАТВЕРЖЕНО
НАУКОВОЮ РАДОЮ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
УІПА,
протокол № 1 від 26.08.2008 р.

Харків - 2008 р.

УДК 630.310

Електричні машини та електропривод. Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.010104.01 – Професійне навчання. Електроенергетика, (рос. мовою). / Упорядник: Шевченко В.В. – Харків, УІПА, 2008. – 32 с.

В збірці домашніх завдань по курсу “Електричні машини та електропривод” наведені завдання по всім розділам, які вивчаються студентами протягом строку навчання, приведені зразки контрольних тестів по розділам, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожної теми. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс.

Відповідальний випусковий: док. техн. наук, проф. С.Ф.Артюх

Рецензент: канд. техн. наук, доц. О.Б.Єгоров

Электрические машины и электропривод : Сборник домашних заданий для студентов дневной формы обучения спец. 6.010104.01 - Профессиональное обучение. Электроэнергетика / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - 32 с.

1. Структура и правила оформления отчета по самостоятельной работе

Отчет по самостоятельной работе студента, состоящий из 5 разделов, является итоговым документом о работе по дисциплине «Электрические машины и электропривод» за год. Отчет, наряду с тетрадью о проведении в течение года лабораторных работ, к экзамену 6 семестра должен быть полностью оформлен и защищен.

Отчет оформляется на стандартных листах (формата А4) или в отдельных тетрадях, необходимые схемы и графики строят на миллиметровой бумаге. В конце отчета приводится список литературы, которой студент пользовался в процессе работы.

Отчет включает задания по 5 разделам:

1. Трансформаторы
2. Машины постоянного тока
3. Общие вопросы теории машин переменного тока
4. Асинхронные машины
5. Синхронные машины

Первые три задания должны быть выполнены в 5-м семестре и защищены до начала зачетной недели зимней сессии, четвертое и пятое выполняются в 6-м семестре и защищаются до зачетной недели весенней сессии.

В тексте сборника приведены образцы тестов для подготовки к написанию итоговых модулей по разделам дисциплины «Электрические машины и электропривод».

Литература

1. Токарев Б.И. Электр. машины. – М.: Энергоатомиздат, 1993. - 424 с., с ил.
2. Вольдек А.И. Электр. машины. – Л.: Энергия, 1979.– 816 с., с ил.
3. Кацман М.М. Электр. машины – М.: Высшая школа, 1990. – 416 с., с ил.
4. Копылов И.П. Электр. машины – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 360 с., с ил.
5. Копылов И.П., Горяинов Ф.А., Клоков Б.К и др. Проектирование электрических машин. Учебное пособие для ВУЗ-ов. /Под ред. И.П. Копылова. – М.: Энергия, 1980. – 496 с.
6. Проектирование электродвигателя постоянного тока. Уч. пособие для студентов спец. 6.010104.01, 6.090701, 6.092203. / В.В. Шевченко – Харьков, УИПА, 2002. – 68 с.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ

2.1. Трансформаторы

Задание №1

- 1) Составить схему «Классификация силовых трансформаторов напряжения».
- 2) Нарисовать эскиз трехфазного трансформатора (Т) с масляным охлаждением, обозначить все элементы, описать их назначение.

Навчальне видання

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання енергетичного факультету спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика, (рос. мовою)

Кафедра електроенергетики

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 1,2. Тираж 50 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, г. Харків, вул. Университетская, 16